

**ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ**

Авлиякулов Нодир Низомович, к.т.н. доц.

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: Ташкilotда сифат менежменти тизимини жорий этишининг асосий вазифаси ишлаб чиқилган жараёнларнинг ишлашини яхшилашдир, уларнинг самарадорлиги истеъмолчиларнинг эҳтиёжлари ва умидларини қондиришига таъсир қилишидир. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ва кўрсатилаётган хизматларнинг рақобатбардошлигини оширилиши, ташкilotнинг компетентли ходимлари томонидан бажариладиган ишларни мониторинг қилиш, ўлчаш, таҳлил қилиш ва баҳолашни ташкил этилиши орқали амалга оширилади.

Калим сўзлар: рақобатбардошлик, яхшилаш, компетентлик, истеъмолчига бўлган эҳтиёж, мониторинг, ўлчаш, таҳлил, баҳолаш, самарадорлик.

Аннотация: Основной задачей от внедрения в организации системы менеджмента качества является, улучшение функционирования разработанных процессов, результативность которых сказывается на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей. Повышение конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг осуществляется при помощи проведения компетентным персоналом организации мониторинга, измерения, анализа и оценки осуществляемых работ.

Ключевые слова: конкурентоспособность, улучшение, компетентность, потребность потребителя, мониторинг, измерение, анализ, оценка, результативность.

Annotation: The main task of implementing a quality management system in an organization is to improve the functioning of the developed processes, the effectiveness of which affects the satisfaction of the needs and expectations of consumers. Improving the competitiveness of products and services provided is carried out by means of monitoring, measuring, analyzing and evaluating the work carried out by the competent personnel of the organization.

Key words: competitiveness, improvement, competence, consumer need, monitoring, measurement, analysis, evaluation, effectiveness.

Современный научно-технический прогресс характеризуется интенсивностью развития науки, техники, технологий.

В отдельных отраслях каждые 10...15 лет основные показатели научной деятельности удваиваются. Вырабатываемая продукция стала отличаться наукоемкостью, оригинальностью, сложностью, высоким качеством и эффективностью. На стыке известных наук возникают новые науки, а это уже

означает появление новых научных направлений, новых научно-технических проблем. В результате их решения создаются новые и новые поколения продукции. В некоторых отраслях изменения номенклатуры производимой продукции стала ежегодным.

В этих условиях, для сохранения конкурентоспособности продукции, организации становится необходимым системно выполнять работы по улучшению качества.

В этой связи в международном стандарте отмечается «Успешные организации уделяют постоянное внимание улучшению. Улучшение важно для организации с точки зрения поддержания текущего уровня функционирования, реакции на изменения во внутренних и внешних условиях и создания новых возможностей».

В этом контексте организация должна всячески поощрять повышение компетентности персонала, творчество, новаторство, рационализацию и изобретательство. Уделять особое внимание углублению интеграции с научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями с целью решения научно-технических проблем улучшения качества и систематического повышения квалификации персонала. Вместе с этим решать вопросы планового совершенствования оборудования и технологии.

Важнейшей предпосылкой улучшения качества является: постоянное повышение уровня компетентности всего персонала организации, чему способствует самоактуализация, самообразование, углубление знаний на курсах повышения квалификации.

Согласно стандарта [ISO 9000:2015](#) основными преимуществами принципа «Улучшение» являются:

- улучшение функционирования процессов, повышение возможностей организации и удовлетворенности потребителя;
- усиленное внимание поиску и определению корневых причин с последующими предупреждающими и корректирующими действиями;
- улучшенная способность выявлять и реагировать на внутренние и внешние риски и возможности;
- более широкий учет возможностей как постепенного совершенствования, так и прорывного улучшения;
- более широкое изучение накопленного опыта для улучшения;
- возрастающее стремление к инновациям.

Улучшение системы менеджмента качества организации осуществляется с выполнением требований раздела 4.2. стандарта [ISO 9001:2015](#) «Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон».

Выполнение этих требований означает учет организацией интересов заинтересованных сторон. Они способствуют целесообразному уделению внимания обеспечению качества, соответствующего запросам потребителей.

Согласно этого же стандарта раздела 8.2. «Требования к продукции и услугам» устанавливается четкая связь между организацией и потребителем при определении требований к продукциям и услугам.

Требования к продукции и услугам могут быть определены с учетом: назначения продукции или услуги; потребностей и ожиданий потребителя; соответствующих законодательных и нормативных требований.

С целью обеспечения гарантии выполнения своих обязательств по качеству, организация осуществляет тщательный анализ требований. Такой анализ позволяет организации оперативно управлять качеством, снизить риск проблем в ходе производства и после поставки.

Улучшение качества продукции, это важнейшее направление интенсивного развития экономического роста, эффективности производства. В этих условиях возрастает значение комплексного управления качеством продукции.

Эффективное управление способствует установлению, обеспечению и поддержанию необходимого уровня качества продукции при создании, эксплуатации и потреблении. Управление качеством продукции основывается на стандартизации, которая представляет собой нормативно-техническую основу, определяющую прогрессивные требования к продукции. Проблема качества в современных условиях является важнейшим показателем повышения уровня жизни, экономической, социальной, экологической безопасности, а конкурентоспособность - фактором экономической стабильности и устойчивого развития общества.

При оценке систем менеджмента качества необходимым является проверка на наличие: определены ли процессы, оформлены ли документально их методики; полностью ли развернуты и внедрены процессы согласно документации; являются ли процессы эффективными для достижения ожидаемых результатов. Организация должна уметь гарантировать, способна анализировать свои обязательства, которые она взяла перед потребителем, и имеет возможность их выполнить.

В обеспечении качества важнейшее значение имеет осуществление мониторинга выполнения процессов. Раздел 9.1. «Мониторинг, измерение, анализ и оценка» стандарта ISO 9001:2015 требует от организации определить, что должно подвергаться мониторингу и измерениям, а также какие методы должны использоваться для анализа и оценки показателей и результативности системы менеджмента качества. При определении, что нуждается в

мониторинге или измерениях, организации следует принять во внимание действия, такие как разработка системы менеджмента качества и ее процессов, оперативное планирование и управление, удовлетворенность потребителя, анализ и оценка, внутренние аудиты и анализ менеджмента. Организации также следует определить, каким образом будет осуществляться мониторинг, измерения, анализ и оценка, а также ресурсы, которые потребуются для этого, а также следует решить, какую документированную информацию будет необходимо сохранять для подтверждения результатов.

Улучшение деятельности организации согласно требованиям стандартов ISO серии 9000, является проведение измерений результативности системы менеджмента качества.

Согласно стандарту ISO 9000:2015 результативность – это степень достижения организацией запланированных результатов.

Для того, чтобы определить, получены ли запланированные результаты, организации потребуется проводить запланированные во времени процедуры мониторинга и измерений. Объекты, которые будут подвергаться мониторингу и измерениям организация должна выбрать согласно выполняемой деятельности и в соответствии с пунктами и подпунктами стандарта ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества.

Оценка результативности деятельности организации в СМК могут включать следующие:

- определение критериев (разработка анкет) по оценке показателей;
- разработка балльной шкалы для каждого показателя;
- определение коэффициента весомости для каждого показателя;
- разработка методик обработки результатов оценок показателей выполненных работ;
- разработка шкал оценки показателей результативности.

Организация должна выбрать такие показатели результативности каждого процесса, которые бы достоверно отражали деятельность процесса и запланированные результаты. Показатели должны быть:

- Измеримыми, определяемыми;
- Соответствовать установленным требованиям;
- Простыми и удобными для получения.

Для расчета показателей результативности процесса необходимо определиться с критериями результативности, а также весомостью данных показателей результативности. Под критерием следует понимать нормы, правила, признаки, на основании которого производится оценка, определение или классификация параметров.

За критерии результативности принимаются:

- количество невыполненных контрольных сроков к установленным;
- полнота и своевременность выполнения всех планов;
- количество неупомянутых средств измерений в соответствии с запланированным графиком проверок;
- отношение внешних и внутренних несоответствий к количеству единиц оказанных услуг.

Коэффициент весомости – показатель, характеризующий степень значимости отдельного показателя в общей сумме равная 1,0. Коэффициент весомости является комплексной характеристикой значимости показателя качества продукции среди других показателей ее качества.

За результативность организации принимается сумма взвешенных показателей результативности каждого процесса, характеризующаяся улучшением системы менеджмента качества в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авлиякулов Н.Н., Бозоров У.М. Этапы реализации системы менеджмента качества продукции и услуг. Монография. Типография "BUXORO NASHR" МЧЖ". Отпечатано в ЧП "Standart Poligraf". 2022. – с.104.
2. ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
3. ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.